

DIREITO À MORADIA, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E VULNERABILIDADES: UMA ANÁLISE A PARTIR DO CENÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL¹

Carina Lopes de Souza²

Elenise Felzke Schonardie³

1. Objetivos do Trabalho: O presente trabalho elegeu como objetivo geral investigar a relação intrínseca entre o direito humano à moradia e a mudança climática, destacando a importância de articular políticas públicas inclusivas e resilientes, comprometidas com a ampliação do acesso a moradias adequadas e com a redução das vulnerabilidades.

2. Metodologia e Análise de Dados: Para conduzir o processo de pesquisa utilizar-se-á o método de abordagem hipotético-dedutivo, que parte da análise de uma hipótese inicial para, na sequência, empreender um conjunto de análises a fim de testá-la. Além disso, empregar-se-á os métodos de procedimentos histórico e monográfico, com a finalidade de reconstituir os processos e fenômenos

¹ Artigo desenvolvido no âmbito do projeto “Direito à Moradia, Neoliberalismo e Vulnerabilidade: a violação de direitos humanos e as consequências ambientais” financiado pela CAPES.

² Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Meridional –IMED/ATITUS (2022). Doutoranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Humanos da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ. Bacharel em Direito pela Faculdade Meridional - IMED (2020). Bolsista do projeto de “Direito à moradia, neoliberalismo e vulnerabilidade: a violação de direitos humanos e as consequências ambientais”, financiado pela CAPES. E-mail:carina.lds@sou.unijui.edu.br. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8770-3790>.

³ Doutora em Ciências Sociais (UNISINOS) com estágio Pós-doutoral em Direito (URI/SAN), Mestre em Direito (UNISC), graduada em Direito pela UNIJUÍ; Professora do Programa de Mestrado e Doutorado em Direitos Humanos da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, vinculada à linha de pesquisa “Democracia, Direitos Humanos e Desenvolvimento”; Professora do Curso de Graduação em Direito da UNIJUÍ; Vice-líder do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Governança e Democracia – MUNDUS (CNPq); membro da Rede Internacional e Interdisciplinar sobre as Desigualdades; membro da Rede de Estudos de Direito das Relações Internacionais – ReDRI. E-mail: elenise.schonardie@unijui.edu.br. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9240-5886>.

que conformaram a estrutura urbana contemporânea. Por fim, será utilizada como técnica de pesquisa a documentação indireta por meio da pesquisa bibliográfica em livros, periódicos e artigos.

3. Enunciado do Problema, Hipótese e Resultados: O problema de pesquisa que orienta a investigação é: como assegurar a promoção e proteção do direito à moradia adequada em um contexto marcado pelas mudanças climáticas e seus efeitos? Como hipótese inicial, sustenta-se que as mudanças climáticas sinalizam a necessidade de pensar e implementar políticas públicas mais inclusivas e resilientes para efetivação do direito humano à moradia. De início, destaca-se que o território urbano, originalmente pensado como um espaço de convivência, capaz de proporcionar a todas as pessoas uma participação ativa na cidade, acolhimento e inclusão (Lefebvre, 2001, p. 19), tem sido palco de dinâmicas segregacionistas. No Brasil, o desenvolvimento urbano-habitacional revela sistemáticos processos patrimonialistas de divisão do espaço, responsáveis por construir um cenário marcado pela segregação espacial e permanência da vulnerabilidade (Bonduki, 2017). O Estado exerceu – e ainda exerce – um papel fundamental na conformação desse cenário (Rolnik, 2019). Inegavelmente, o planejamento urbano excludente associado a um modelo capitalista periférico, caracterizado por um processo de industrialização com baixos salários (Maricato, 1996), ao qual se soma a carência de políticas públicas habitacionais voltadas à população de baixa renda, conforma um cenário marcado pela desigualdade e vulnerabilidade. Cenário esse que ganha contornos ainda mais críticos diante dos extremos climáticos que têm assolado o país recentemente. Nas últimas décadas, desastres⁴ decorrentes de eventos climáticos têm provocado alterações expressivas no cenário urbano de

⁴ A Organização das Nações Unidas (ONU) define desastre como uma perturbação grave do funcionamento de uma comunidade ou de uma sociedade, em qualquer escala, devido a eventos perigosos que interagem com condições de exposição, vulnerabilidade e capacidade, levando a perdas e impactos humanos, materiais, econômicos e ambientais (ONU, 2024). Essa definição de desastre foi incorporada à Lei 12.608, de 10 de abril de 2012.

diversas cidades brasileiras, exacerbando as vulnerabilidades existentes e impactando diretamente a fruição do direito humano à moradia. O Rio Grande do Sul, estado situado na região sul do Brasil, tem enfrentado um cenário particularmente desafiador no que toca à questão. De acordo com o Departamento de Economia e Estatística (DEE), aproximadamente 316,4 mil gaúchos residem em áreas de risco, o que representava 3% da população do estado (Augustin, 2023). As ações da Defesa Civil enfatizam, em regra, apenas as consequências oriundas dos desastres. Contudo, no cenário atual, as iniciativas não podem apenas mitigar os impactos adversos desses eventos. É preciso engendrar esforços preventivos com vistas a reduzir a vulnerabilidade. De modo geral, a vulnerabilidade é definida pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) como a propensão ou predisposição a ser afetado negativamente, definição que abrange uma variedade de conceitos e elementos como a sensibilidade ou suscetibilidade a danos e a falta de capacidade para lidar e se adaptar (IPCC, 2022). No contexto urbano, a determinação da vulnerabilidade frente aos desastres provocados por extremos climáticos leva em consideração como esses fenômenos podem alterar a exposição e a sensibilidade das populações urbanas, com especial ênfase para as questões sociais, econômicas, políticas e ambientais com as quais as alterações no clima se combinam para produzir riscos (Williams *et al.*, 2019).

4. Descrição da Novidade e da Relevância do Trabalho: Destaca-se a relevância deste trabalho, que enfatiza a necessidade de ações preventivas em face das mudanças climáticas. Isso inclui não só o mapeamento de áreas de risco e populações vulneráveis; mas também a previsão e monitoramento de eventos extremos. Iniciativas essas fundamentais para a construção de sistemas urbanos resilientes e comprometidos com a redução significativa da vulnerabilidade e da exposição a riscos climáticos em áreas urbanas (IPCC, 2023). Com efeito, a exposição diferenciada ao risco remete à ideia de injustiça ambiental, termo associado às diferenças impostas aos grupos sociais

com menos recursos financeiros, políticos e informacionais no que diz respeito à exposição a riscos ambientais (Acsehrad, *et al.*, 2009). Nesse contexto, a emergência climática, enquanto ameaça fundamental para toda a humanidade e para natureza, tem, o potencial de promover uma virada cosmopolita na vida contemporânea (Beck, 2018). Apresenta-se como uma oportunidade verdadeira para, por meio de ações preventivas, corrigir desigualdades habitacionais e superar vulnerabilidades atreladas ao padrão de urbanização brasileiro (Cavalcanti *et al.*, 2022).

Palavras-chave: direito à moradia; mudança climática; desastres; vulnerabilidade.

Referências

Acsehrad, H., Mello, C. C. A. & Bezerra, G. N. (2009). *O que é justiça ambiental*. Garamond.

Augustin, A. C. (2023). *Cidades e comunidades sustentáveis: o Rio Grande do Sul perante as metas do ODS 11*. Porto Alegre: Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

<https://dee.rs.gov.br/cadernos-ods>.

Beck, U. (2018). *A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade*. Zahar.

Bonduki, N. G. (2017). *Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria*. 7. ed. Estação Liberdade.

Cavalcanti, E. R., Brasil, A. B., Moretti, R. S. & Moretti, J. A. (2022). Movimentos sociais na ocupação de imóveis vazios nas áreas centrais e o enfrentamento inclusivo das mudanças climáticas: os casos de São Paulo e Natal. *Revista de Direito da Cidade*, 14(1), 138 – 169. <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/64976>.

Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC. (2023). *Climate Change 2023: summary for policymakers*. IPCC. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>.

Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC. (2022). *Climate Change 2022: impacts, adaptation and vulnerability*. Cambridge University Press.

<https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/>.

Lefebvre, H. (2001). *Direito à cidade*. Centauro.

Maricato, E. (1996). *Metrópole na periferia do capitalismo: ilegalidade, desigualdade e violência*. Hucitec.

Organização das Nações Unidas - ONU. (2024). *Sendai Framework Terminology on Disaster Risk Reduction: disaster*. <https://www.undrr.org/terminology/disaster>.

Rolnik, R. (2019). *Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças*. Boitempo.

Williams, D. S., Costa, M. M., Sutherland, C., Celliers, L. & Scheffran, J.. Vulnerability of informal settlements in the context of rapid urbanization and climate change. *Environment e Urbanization*, 31 (1), 157-176.

<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956247818819694>.